

VOLUME-3

ISSUE № 2 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

RESEARCH
ACADEMY

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

2/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

NamDPI Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

E-mail: zilolajorayeva@gmail.com**RIVOJLANTIRUVCHI SOHALAR KOMPETENSIYALARIGA INTEGRATSION YONDASHUV ORQALI
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MA'NAVY-AXLOQIY TARBİYALASH METODIKASI VA
TEKNOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636945>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasi va texnologiyasini rivojlantirishning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalif so'zlar: ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, tashabbuskorlik, kamolot, syujetli-rolli o'yinlar va drammalashtirish, "til va nutq", "san'at", "ilm-fan va tabiat"

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunining 8-moddasida: "Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etnik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga biryillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi" – deyilgan.

Bugungi kunda jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va axloqiy o'zgarishlar, raqobatbardosh, ma'nan yetuk, yuksak qadriyatlarga ega shaxs tarbiyalash masalasini dolzarb muammolar qatoriga chiqarmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, mehr-oqibat, hamjihatlik, vatanparvarlik kabi ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur jarayon, eng avvalo, inson kamolotiga asos solinadigan maktabgacha ta'lim bosqichida izchil tashkil etilishi lozim. Chunki bolaning shaxsiy ongi, his-tuyg'ulari, axloqiy qarashlari va jamiyatga munosabati aynan maktabgacha yoshda shakllanadi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani samarali tashkil etish, bu jarayonda bolaning har tomonlama rivojini hisobga olgan holda,

integratsion yondashuv asosida rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalarini uyg'unlashtirish talab etiladi.

Ayniqsa, jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari, bilish jarayonining rivojlanishi, ijodiy rivojlanish sohalarini hamohanglikda tashkil etish orqali ularda ma'naviy-axloqiy sifatlarni uyg'un rivojlantirishga erishish mumkin. Shu nuqtai nazaridan, ushbu tadqiqot ishimizda bolalarning barcha rivojlanish sohalariga asoslangan holda, ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirishning zamonaviy metodika va texnologiyalarini tahlil qilishga harakat qildik.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Syujetli-rolli o'yinlar va drammalashtirish", "Til va nutq", "San'at", "Ilm-fan va tabiat" va "Qurish, yasash, konstruksiyalash va matematika" rivojlanish markazlarida bolalar faoliyatini tashkil etish jarayonida rivojlanish sohalarini kompetensiyalariga integratsion yondashuv imkoniyatlari yuqori bo'ladi

"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida rivojlanish markazlarida olib boriladigan integratsiyalashgan ta'limiy faoliyat bolalarni ongli ravishda va samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Rivojlanish markazlarida bola shaxsining rivojlanishida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarining rivojlanish sohalariga

integratsiyalashgan yondashuv bola rivojlanishining yaxlitligini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yaxshi jihozlangan rivojlantiruvchi muhitsuiz to'laqonli ta'lim faoliyatini tashkil etish mumkin emas. Axir, uning asosiy poydevori – bolalar ta'lim oladigan "Rivojlanish markazlari"dir. Guruhda biron-bir narsa shunchaki joylashtirilgan bo'lishi kerak emas. Guruhdagi barcha narsalar bolalarning bilimini oshirishga qaratilgan, pedagogik yoki tarbiyaviy (axloqiy, estetik) ta'sirini bajarishi kerak. Ya'ni, odatdagi oilaviy muhit bilan taqqoslaganda, MTTdagi muhit jadal rivojlanib boruvchi, bolaning bilim va qiziqishlari, ixtiyoriy fazilatlarini, hissiyotlari paydo bo'lishi va rivojlanishiga turtki bo'lishi kerak.

Rivojlanish markazlari pedagoglar bolalarga ular nima bilan va qayerda shug'ullanishni xohlayotgan bo'lsalar, shunday imkoniyatni taqdim etish uchun imkon yaratadi. Har bir markazda mavjud bo'lgan materiallar bolalarga predmetlarni o'rganish, turli o'yinlik vaziyatlarda o'z g'oyalarni yaratish va tekshirish, o'rganish yordamida o'z savollariga javoblarni topishga imkon beradi.

Rivojlanish markazlarida bolalar integrativ shaklda ta'lim oladi, ya'ni har bir rivojlanish muhiti boshqa rivojlanish muhiti bilan uzviy bog'liqlik asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun ta'lim jarayoni uzviy bog'langan va integrallashgan bo'lishi kerak.

Rivojlanish sohalaridagi kutilayotgan natijalarni (rivojlanish ko'rsatkichlar) bolada rivojlantirish uchun bir haftalik tadbirlarni ko'rib chiqamiz

- O'yinlar (syujetli-rolli, ta'limiy, qoidali)
- Suhbatlar
- Badiiy adabiyot
- Bilish-tadqiqotchilik faoliyati
- Konstruksiyalar yasash
- Tasviriy faoliyat
- Musiqiy faoliyat

Rivojlanish markazlari bolaga hissiy, jismoniy, ijtimoiy va intellektual kabi barcha sohalarda rivojlanishiga yordam berishini nazarda tutib, biz misol tariqasida "Nutq va

til" markazi bolani jismoniy, ijtimoiy-hissiy va bilish kompetensiyasi kabi barcha sohalarda rivojlanishiga ham yordam berishini tahlil qilamiz. Bunda biz "Nutq va til" markazida "O'zbekiston mening Vatanim" mavzusida ta'limiy faoliyat uchun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari va "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturidan foydalangan holda Davlat talablaridagi rivojlanish sohalarni o'zaro bog'lanishini nazarda tutib mashg'ulot ishlanmaga maqsadni belgilashni o'rganamiz.

"Nutq va til" markazida bolalar "O'zbekiston mening Vatanim" mavzusida ta'limiy faoliyat davomida o'zaro muloqot qilib, ona tilida so'zlashadilar, shunda nutqning moslashuvchanligini oshiradilar, so'z zaxirasini ko'paytiradilar, yangi tushunchalarni o'zlashtiradilar, bolalar mazmunli rasmlar orqali hikoyalar tuzadilar, o'qilgan badiiy asar yuzasidan savol-javoblarda qatnashadilar, nutq o'stirish bo'yicha ta'limiy o'yinlar o'ynaydilar natijada ularda vatanparvarlik, xozirjavoblik, bilimdonlik, jasurlik, mardlik kabi ma'naviy-axloqiy sifatlar shakllanadi.

"Nutq va til" markazida bolalar "O'zbekiston mening Vatanim" mavzusida ta'limiy faoliyat davomida do'stlari orasida o'z fikrlarini bera olish, mavzu asosida hikoyalar tuzish, guruh muhokamasida muloqotga kirishish va tinglab ishtirok etish imkoniyati mavjud.

Pedagog tomonidan bolalarga Vatanni qalbdan chuqur his qilishlari uchun Vatan nima? Nima uchun biz uni sevamiz? kabi savollar berish bilan muloqotga kirishishlariga imkoniyat berib, bolalarni surat bo'yicha mazmunli hikoya tuzishga, suhbat paytida faol ishtirok etishga undaladi, surat bo'yicha guruh muhokamasida muloqotga kirishish, mustaqil mazmunli hikoya tuzishga o'rgatiladi. "Mustaqillik bayrami", "Mustaqillik maydoni" kabi mavzularida lug'atni faollashtiriladi. Bolalar surat asosida voqealarni so'zlab berayotganlarida ovoz ohangining xilma-xil (so'roq, his-hayajon) turini qo'llay bilish ko'nikmalarini shakllantiriladi, nutqning

ifodaliligini tarbiyalanadi.

Xulosa qilib aytganda, rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasi va uni amalga oshirish texnologiyasini yaxlit holda tizimli tashkil etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 19.05.2020- yildagi O'RQ-637-son

2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi / takomillashtirilgan ikkinchi nashr / Toshkent, 2022.

3. Irisbayeva M.N. Ta'lim-tarbiya jarayonlarida tarixiy-milliy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi: Ped. fan. b. fals. dok. (PhD) ... diss. avtoref.–Toshkent, 2020. – B.12-13.

4. Jamoldinova O. Yoshlar sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishda uzviylik va uzluksizlik tamoyillari amal qilishining pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish: Ped. fan. dok. ...diss. avtoref. – Toshkent, 2015.

5. Djurayev R., Torejonova R. Bolalarning axloqiy tarbiyasida xalq udumlari va an'a'nalaridan foydalanish // Xalq ta'limi, 2009. – №2.1999. –103 b.

6. Abdusamatova N.J. Integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlarini rivojlantirish. Ped. fan. dok. ...diss. avtoref. – Toshkent, 2021

7. Irmatova M.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy tarbiya asosida ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish. <https://zenodo.org/record/6634426>. Konferensiya 11.01.2022

8. Abdullayev A.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 09.04.2021-yil -184-b.

9. Usmanova S.E. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy tarbiya asosida ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish. Education and innovative research 2021. № 1 -92-b.